

GIPSLI ROZETKA BEZAKNI CHIZISH METODLARI VA BOSQICHLARI.

Mo'minjonova Oysha

O'qtuvchisi: Mamatqulov Rashidbek Ravshanbekovich

Qo'qon davlat pedagogika inistituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7841175](https://doi.org/10.5281/zenodo.7841175)

Annatsiya: Ushbu maqolada Gipsli rozetka bezakni chizish metodlari va bosqichlari, uning ish jarayoni, yakunlanish jarayoni, ish tartibi haqida malumotlar berildi.

Kalit so'zlar: geometrik, A2, Rasm, Rozetkalar, bezakni, . Naqsh

Naturmortlarni chizishda gipsli bezak va rozetkalarining qismlarini chizish haqida unutmastlik kerak. Ushbu qalam chizish darslari chizishni eng oddiy geometrik shakllardan oddiy narsalarning yanada murakkab shakllarini chizishga o'tishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Rozetkalar va bezaklar geometrik jismlar bilan bir xil hajmga ega emas, lekin ular yuzasida murakkabroqdir va shuning uchun ular ustida ishlash yangi boshlanuvchilar uchun ko'p va murakkab tafsilotlarga ega shaklni tasvirlash qobiliyatida tajriba beradi. Ushbu modellar birinchi navbatda boshqa narsalardan alohida, so'ngra drapirovka bilan birga chizilgan. Rasm chizish darsi A2 qog'ozida qalam bilan bajariladi. Shuni ta'kidlash kerakki, oliy oquv yurtlarida san'at kurslarida, san'at maktablarida gipsli bezaklar va rozetlarni chizish bo'yicha mashg'ulotlar qalam bilan chizish darslarida ham, turli xil texnikalar: akvarel bo'yoqlari, akril bo'yoqlar va moyli bo'yoqlar bo'yicha rasm darslarida ham olib boriladi.

Gips rozetkasiini chizish.

Rozetka yoki bezakni chizish geometrik jismni chizish bilan bir xil ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Ularni devorga osib qo'ymaslik, balki stolga qo'yish yaxshidir, bu ish boshlanishini soddalashtiradi: axir, shu paytgacha rassom har doim poydevordan shakl qurishi kerak edi. Chizmaga tushsak, birinchi navbatda, modelning umumiy ramkasi - uning butun shaklini qurish tasvirlangan. Shunday qilib, biz rozetka biriktirilgan gips plitasining asosini chizamiz, biz bu matritsaning yuzlarini istiqbol qonunlarini hisobga olgan holda quramiz va ularga nisbatan biz qurishga imkon beradigan rozetning markazini topamiz. bir butun sifatida gips to'qimalarining butun shakli. Naqsh naqshiga oid darsning boshida rassom shaklni loyihalash ustida ish olib boradi va shu bilan keyingi ish uchun asos yaratadi. Rozetkaning dizaynini topib, uning asosiy tarkibiy qismlarini aniqlagandan so'ng, siz tonal farqlarni belgilashingiz kerak, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri nurlarni qabul qiladigan va to'g'ridan-to'g'ri nurlarni olmaydigan hajmlarni qayd etishingiz kerak, so'ngra chizilgan konstruktsiya sifatida chizilgan. ohangda shakllanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu erda ham har bir zarba butun rozetning umumiy shaklini aniqlashtirishga yordam berishi kerak, ya'ni uni chizish va yorug soyasi yechimi qanchalik aniq bo'lsa, chizilgan aniqroq bo'ladi.

Bunday vazifani bajarish jarayonida - qalam bilan gips rozetkasini chizish - yangi boshlanuvchi rassom uchun shaklni qurish faqat uning dizaynini hal qilish bilan cheklanmasligiga va butun rasm chizish jarayoniga ko'nikishi muhimdir. shaklni qurish va takomillashtirish, bunda ohang ushbu shaklning hajmi va tuzilishini ochish vositalaridan biridir. . Amaliy xulosaga kelsak, yangi boshlanuvchi chizmani haqiqiy narsalarni oddiy tasvirlashdan emas, balki ularning shaklini o'rganishdan iborat bo'lgan rasm chizish usulining ma'nosini yaxshiroq tushunadi, shuning uchun olingan bilimlar yordamida u kelajakda qanday qilib chizishni o'rganishi mumkin, har qanday ob'ektni takrorlaydi. SHuning uchun ham chizmachilikni har doim va eng avvalo konstruksiyani o'rganish, shaklning tabiatini o'rganish, zarur bolib qolaveradi. Rozetkalar va bezaklarning chizmalarida, boshqa har qanday vazifalarda bo'lgani kabi, ishlarning ketma-ketligi alohida ahamiyatga ega. Agar rasm chizish bo'yicha dastlabki mashg'ulotlarda birinchi modellar sifatida tekis bezak, kichik relyefli rozetkani olish kerak bo'lsa, keyingi rasm chizish darslarida siz yanada kattaroq bezakni, shuningdek, katta relyefli rozetkalarni olishingiz mumkin. Bunday ketma-ketlik shaklni qurish jarayonini yaxshiroq tushunishga yordam beradi - ikkinchisining tuzilishiga

ham, yuzasiga ham. Aniq hajmli bezakdan so'ng siz rozetka va mato chizishga o'tishingiz mumkin. Bu erda vazifa nafaqat rassomning tuzilishi va sifati bo'yicha har xil narsalarni kuzatishi kerakligi bilan murakkablashadi. Uning uchun tabiatning aniq ko'chirilishi, uning tashqi ko'rinishi va to'qimalarining xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zidan,

materialni o'tkazish muammosi natyurmortda, eng oddiy gips qoliplari yoki uy anjomlaridan (krujkalar yoki suv idishlari) bo'yalgan buyumlarning oqligiga erishganida, yangi rassomga allaqachon qo'yilgan. Ammo agar birinchi natyurmortlarda asosiy vazifa gips va ko'za o'rtasidagi tonal farqni va yorug'lik va soyadagi bu tonal farqni saqlab qolish qobiliyatini hal qilish bo'lsa, endi bu rasm ustida ishlashning boshlanishi bo'ladi. Bu erda asosiy narsa har bir ob'ektning teksturaviy xususiyatlarini etkazishdir va bu maqsadga erishishning muhim vositasi gipsni matodan ajratishga imkon beradigan mahorat bo'ladi: qattiqdan yumshoqqa, silliqdan qo'polga va hokazo. Shu sababli, matoning gips quyishdan ohang farqini bilib, shaklni, ham rozetkalarni, ham burmalarni qurgandan so'ng, yangi boshlovchi rassom uchun shaklning tonal xususiyatiga e'tibor qaratib, chizishni o'rganish juda muhimdir. Rozetka shaklining xususiyatlarini, uning oqligini, materialning qattiqligini, tonal munosabatlarning ravshanligini shaklning yumshoqligi va matodagi soyalarning nozikligi bilan doimiy ravishda taqqoslash. Ham drapirovka, ham quyma ohangini moslashtirib, biz tabiatda ko'rib turganimizdek, ob'ektlarning teksturali xususiyatlarini juda to'liq takrorlashga erishish mumkin.

Eng oddiy narsalarni va natyurmortlarni chizishni o'rganish jarayonida bir xil mashqni takrorlashdan qo'rqmaslik kerak, chunki bu sizga hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan keyingi sinflar uchun asosni qanday chizishni va egallashni o'rganishga imkon beradi. Eng oddiy shaklni bilmaslik va uni qat'iy va izchil tasvirley olmaslik, rassom uchun murakkabroq narsalarni, keyin esa odamning boshi va figurasini chizishga o'tishi juda qiyin bo'ladi.

Rassom rasm darslarining birinchi darslarida uchratgan tabiatning teksturali fazilatlarini uzatish bundan buyon u uchun etakchi bo'lib qoladi. Shuning uchun, keyingi barcha natyurmortlar aniq maqsad bilan belgilanishi kerak - ob'ektlarning moddiy tabiatini etkazish, iloji boricha yaxshiroq chizishni o'rganish. Shu paytgacha natyurmortlarda gips va uy-ro'zg'or buyumlaridan yasalgan buyumlar, rozetka chizish darslarida chizmasi asosan predmetlardagi materiallilik farqlarini yetkazgan. U asta-sekin biror narsani haqiqiy sharoitda, fon bilan ko'rishni o'rgandi, u ob'ekt shaklini qurish usulini tushundi. Endi u ba'zi kundalik narsalardan natyurmortlarga murojaat qilishi va shu bilan birga yangi muammolarni hal qilishi kerak.

Gips rozetini bosqichma-bosqich qurish

Naqshlarni chizish bo'yicha o'quv topshirig'ida me'moriy bezakning turli elementlari keng qo'llaniladi, ular bosh harflar, karnizlar, frizlar, antablaturalar, poydevorlarda uchraydi. Ornamentlar me'moriy inshootlarni, amaliy san'atni, uy-ro'zg'or buyumlarini bezash uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda bezaklar, qoida tariqasida, amaliy san'atda bezash uchun mo'ljallangan: uy-ro'zg'or buyumlari, mebellar, qurol-yarog'lar san'atida, ba'zan me'moriy yodgorliklarni tiklash bo'yicha restavratsiya ishlari uchun. Naqshning asosi tekis tekis yoki egri uch o'lchamli plitalar bo'lib, uning ustiga geometrik shakllardan yoki (ko'pincha) o'simlik dunyosi elementlaridan bezak naqshlari qo'llaniladi. Ornamentlar, qoida tariqasida, tishlar, boncuklar, barglar, gullar yoki boshqa narsalarga o'xshash bir xil ritmik takrorlanadigan elementlardan iborat. Boshqacha qilib aytganda, bezak ma'lum bir tartibda o'zaro bog'langan alohida elementlar tizimidir. Naqshning barcha elementlari, barglar va gullar shakllari qandaydir tarzda stilizatsiyaga duchor bo'ladi, buning natijasida uning tuzilishi aniq ko'rinadi. Oddiy narsalar bilan bir qatorda, ritmik jihatdan murakkab bezaklar qo'llaniladi, ularda spiral jingalakli to'lqinga o'xshash harakatlar kuzatiladi. Bunday bezaklar ko'pincha bosh harflar, antablatura, tagliklar va gipsli rozetlarda uchraydi.

Zeb-ziynatlarning tabiatdan rasm chizish nafaqat ularning shakllarining xilma-xilligi bilan tanishish imkonini beradi, balki o'quvchilar oldiga rasm chizish mahoratini yanada takomillashtirishni talab qiluvchi tobora murakkab vazifalarni qo'yadi. Naqshning barglari va gullari shakllarining stilizatsiyasi, aniq tuzilishi va relyefi tufayli poytaxtlarning gipsli rozetlari va me'moriy tanaffuslarning turli detallari tabiatni o'rganish va chizish uchun yaxshi o'quv namunasidir.

References:

1. http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
2. <https://www ghenadiesontu.com/blog/uchimsya-risovati-ornamenty>
3. <https://www ghenadiesontu.com/blog/shtrihovka>
4. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." Archive of Conferences. 2021.
5. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.10 (2022): 1008-1013.
6. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2 (2021): 173-174.
7. Mamatkulov, Rashidbek Ravshanbekovich. "Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov." The American Journal of Social Science (2021).
8. Inatillo o'g'li, Butaev Javlon, and Gafurova Umida Fatikhovna. "ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS." American Journal of Business Management, Economics and Banking 10 (2023): 53-59.
9. Rovshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES." E Conference Zone. 2023.
10. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 816-823.
11. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "DIDACTIC PRINCIPLES IN FINE ART TEACHING AND FACTORS OF USING THE SPIRITUAL HERITAGE OF GREAT THINKERS IN FINE ART LESSONS." Open Access Repository 8.11 (2022): 56-60.